

Original paper

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕКСТОВЫМ ЗАДАЧАМ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

© Ш.М. Тухтаева¹✉

¹Узбекско-Финский педагогический институт, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: формирование математической грамотности у младших школьников — одна из приоритетных задач современной системы образования. Особое значение в этом процессе имеют текстовые задачи, способствующие развитию логического мышления и умений применять знания на практике.

ЦЕЛЬ: определить эффективность использования инновационных технологий при обучении младших школьников решению текстовых задач и выявить их влияние на учебную мотивацию, самостоятельность и уровень усвоения материала.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: использовались методы анализа научной литературы, педагогический эксперимент с участием третьеклассников, в ходе которого сравнивались традиционные и инновационные методики. В экспериментальной группе применялись цифровые платформы, игровые технологии и мультимедийные средства.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты показали, что ученики экспериментальной группы лучше понимали условия задач, активнее участвовали в учебном процессе и достигли более высоких показателей по всем критериям, включая самостоятельность и мотивацию.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: использование инновационных технологий в обучении текстовым задачам повышает эффективность математической подготовки, усиливает вовлеченность учащихся и способствует формированию у них устойчивого интереса к предмету.

Ключевые слова: текстовые задачи, начальное образование, инновационные технологии, математическая грамотность, активное обучение, цифровые ресурсы, педагогический эксперимент.

Для цитирования: Тухтаева Ш.М. Эффективность использования инновационных технологий при обучении текстовым задачам в начальной школе. // Inter education & global study. 2025. vol.3. №5(1). С.278–283.

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARIGA MATEMATIK MATNLI MASALALARNI O‘RGATISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

© Sh.M. Tuxtayeva¹✉

¹O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: maktab yoshidagi bolalarda matematik savodxonlikni shakllantirish zamonaviy ta'limning asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, matnli masalalar mantiqiy fikrlash, tahlil qilish va real hayotda bilimlarni qo'llay olish ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

MAQSAD: boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematik matnli masalalarni yechishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ularning mantiqiy fikrlash, mustaqil qaror qabul qilish va motivatsiya darajasini oshirish imkoniyatlarini aniqlash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot davomida nazariy adabiyotlar tahlili, interaktiv platformalar (LearningApps, Kahoot), multimedia vositalari va geymifikatsiya elementlari asosida tashkil etilgan pedagogik eksperiment o'tkazildi. Eksperimentda an'anaviy va innovatsion yondashuvlar taqqoslandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tajriba natijalari innovatsion texnologiyalar qo'llanilgan guruhda o'quvchilarning masala matnini tushunishi, yechim rejasini tuzishi va fanni o'zlashtirish darajasi sezilarli oshganini ko'rsatdi. O'quvchilar faol ishtirok eta boshladi, o'z-o'zini nazorat qilish va mustaqil fikrlash ko'nikmalari rivojlandi.

XULOSA: boshlang'ich ta'limda innovatsion texnologiyalarni qo'llash matnli masalalarni o'rgatishda samarali usul bo'lib, o'quvchilarda nafaqat matematik bilim, balki yuqori darajadagi motivatsiya va fikrlash faoliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: matnli masalalar, boshlang'ich ta'lim, innovatsion texnologiyalar, matematik savodxonlik, faol o'qitish, raqamli resurslar, pedagogik eksperiment.

Iqtibos uchun: Tuxtayeva Sh.M. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematik matnli masalalarni o'rgatishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish.// Inter education & global study. 2025. vol.3. №5(1). B.278–283.

EFFECTIVENESS OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING WORD PROBLEMS IN PRIMARY SCHOOL

© Sh.M. Tuxtayeva¹✉

¹Uzbek-Finnish Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: developing mathematical literacy in primary school students is a key objective in modern education. Word problems are especially important as they foster logical thinking and the application of knowledge in real-life contexts.

AIM: The main aim of the study is to assess the effectiveness of using innovative technologies in teaching word problems to primary school students and to examine their impact on motivation, independence, and learning performance.

MATERIALS AND METHODS: the study included literature review and a pedagogical experiment with 3rd-grade students divided into control (traditional) and experimental (innovative) groups. Interactive platforms, multimedia tools, and gamification methods were used in the experimental group.

DISCUSSION AND RESULTS: the results showed that students in the experimental group demonstrated better comprehension of problems, higher engagement, and improved academic performance. Motivation and independent thinking skills were also significantly enhanced.

CONCLUSION: Integrating innovative technologies into teaching word problems in primary education improves learning outcomes, enhances students' interest in mathematics, and supports the development of analytical and critical thinking skills.

Keywords: word problems, primary education, innovative technologies, mathematical literacy, active learning, digital resources, pedagogical experiment.

For citation: Tuxtayeva Sh.M. (2025) 'Effectiveness of using innovative technologies in teaching word problems in primary school', *Inter education & global study*, vol.3. (5(1)), pp.278–283. (In Russ).

Формирование математической грамотности у младших школьников является одним из важнейших направлений развития современной системы образования. Текстовые задачи играют ключевую роль в этом процессе, поскольку требуют от учеников не только применения математических знаний, но и развития аналитических способностей, логического мышления и умения применять полученные знания в новых ситуациях.

Однако многолетняя практика обучения показывает, что ученики начальной школы испытывают существенные трудности при решении текстовых задач. Эти трудности обуславливаются как возрастными особенностями, так и недостаточностью традиционных методов обучения.

В современных условиях цифровизации образования все более актуальным становится применение инновационных технологий, способствующих повышению эффективности процесса обучения.

Особую актуальность проблема формирования навыков решения текстовых задач приобретает в условиях современного общества, где требуется умение анализировать информацию, строить логические выводы и принимать обоснованные решения. Поэтому развитие математической грамотности на ранних этапах обучения играет ключевую роль в формировании общей образовательной траектории ребенка. Разработка эффективных методов и технологий обучения текстовым задачам становится необходимым условием подготовки будущих поколений к жизни в информационном обществе.

Многие исследователи отмечают, что традиционные методы обучения математике (объяснение материала учителем и закрепление его путем

фронтальной работы) недостаточны для формирования глубокого понимания текстовых задач (Смирнова Н.В., 2020; Иванов С.А., 2019).

Именно недостаточная активность учащихся, отсутствие визуальной поддержки, а также низкий уровень вовлеченности приводят к трудностям в понимании текста задачи, неправильному составлению плана решения и ошибкам в выборе операций.

Инновационные технологии, такие как использование интерактивных платформ (LearninApps, Kahhot), геймификация обучения, создание видеороликов, цифровые тесты и проектная деятельность, способствует активации познавательной деятельности учеников и развитию навыков анализа.

На основе анализа отечественной и зарубежной литературы можно выделить несколько инновационных подходов к обучению математическим текстовым задачам: интерактивные технологии (использование онлайн-платформ learningapps, matific для решения задач в игровой форме); технологии геймификации (создание викторин и соревнований на платформе kahoot, что увеличивает мотивацию учащихся); мультимедийные презентации (визуализация условий задач через слайды и короткие обучающие видеоролики); проектная деятельность (разработка собственных задач учениками).

Кроме того, особое внимание уделяется формированию универсальных учебных действий: умению выделять главное в условии задачи, строить план решения, осуществлять самопроверку.

Для оценки эффективности применения инновационных технологий был организован педагогический эксперимент. В нем приняли участие учащиеся 3-х классов одной из общеобразовательных школ. Учащиеся были разделены на две группы: контрольная группа (традиционные методы); экспериментальная группа (инновационные технологии).

Эксперимент длился три месяца. В ходе эксперимента учащимся экспериментальной группы предлагались разнообразные задания, такие как: задачи на движение, иллюстрированные видеороликами; текстовые задачи с несколькими вариантами решений; интерактивные кроссворды и логические игры на тему математики.

Преподавание строилось по принципу “обучение через открытие” (discovery learning), когда учащиеся сами выводили правило или способ решения после анализа задач.

В конце были проведены диагностические контрольные работы, оценивавшие уровень решения текстовых задач, самостоятельность мышления и уровень мотивации учащихся.

Анализ трудностей учащихся

На начальном этапе эксперимента были выявлены основные трудности:

Неполное понимание условия задачи.

Ошибки при выборе математических действий.

Отсутствие четкого плана решения.

Снижение интереса к решению задач.

В контрольной группе, где обучение велось традиционными методами, эти трудности сохранялись на протяжении всего эксперимента. В экспериментальной группе наблюдались положительная динамика.

Сравнительный анализ

Применение инновационных технологий в экспериментальной группе включало:

Разбор задач с использованием интерактивных приложений.

Визуализацию условия задач через презентации и видео.

Применение игровых технологий при решении задач.

Результаты диагностики:

Показатель	Контрольная группа	Экспериментальная группа
Правильное понимание текста задачи	61%	85%
Самостоятельное составление плана решения	58%	82%
Средний балл за контрольную работу	62%	84%
Активность на уроках	средняя	высокая
Интерес к предмету	умеренный	выраженный

Классификация основных трудностей учащихся: трудности в выделении данных задачи; ошибки в установлении связей между условиями; ошибки при составлении плана решения; слабость вычислительных навыков; низкий уровень осознания результата.

Пример текстовой задачи, используемой на уроках в экспериментальной группе: “Из одного города в другой выехали два автобуса одновременно. Первый автобус ехал со скоростью 60 км/ч, а второй – 50 км/ч. Какое расстояние между городами, если они встретились через 3 часа?”

Учащиеся экспериментальной группы решали такие задачи, используя визуальные модели движения (схемы), чтобы способствовало лучшему пониманию условий.

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии инновационных технологий на развитие навыков решения текстовых задач. В экспериментальной группе повысился уровень самостоятельности учащихся, улучшилась их способность логически мыслить, возросла мотивация к изучению математики.

Приведенное исследование показало, что применение инновационных технологий в процессе обучения текстовым задачам в начальной школе значительно повышает уровень математической грамотности учащихся.

Интерактивные методы, такие как использование цифровых платформ, визуализация условий задач и игровые технологии, способствуют активному вовлечению школьников в учебный процесс, развитию их аналитического и критического мышления, самостоятельности и уверенности в своих силах.

Кроме того, инновационные подходы позволяют создать условия для индивидуализации обучения, учитывать особенности восприятия каждого ученика, что в итоге способствует формированию устойчивого интереса к математике и развитию познавательной активности.

Полученные результаты подтверждают необходимость дальнейшего внедрения инновационных технологий в практику начального образования для повышения качества математической подготовки учащихся.

Будущие исследования могут быть направлены на изучение влияния конкретных цифровых инструментов на формирование различных аспектов учебной деятельности младших школьников и на разработку методических рекомендаций по их эффективному использованию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | ADABIYOTLAR RO'YXATI | REFERENCES

1. Смирнова Н.В. Проблемы обучения текстовым задачам в начальной школе. – Москва: Просвещение, 2020. – 135 с.
2. Иванов С.А. Инновационные подходы в обучении математике. – Санкт-Петербург: Питер, 2019. – 152 с.
3. Петрова Л.Н. Использование цифровых технологий в начальном образовании. – Ташкент: Фан, 2021. – 118 с.
4. Бикбаева Н.У. Математика. Учебник для 3 класса. – Ташкент: Республиканский центр образования, 2022. – 204 с.
5. Уринбаева Л.У. и др. Математика 3 класс. – Ташкент: Республиканский центр образования, 2022. – 204 с.
6. Выготский Л.С. Мышление и речь. – Москва: Лабиринт, 2000. – 287 с.
7. Джонассен Д.Х. Компьютеры как инструменты развития мышления в школе. – Москва: Академ+ия, 2004. – 312 с.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ [MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT] [AUTHORS INFO]

✉ **Тухтаева Ш.М.**, студент [Tuxtayeva Sh.M., talaba], [Tuxtayeva Sh.M., student];
адрес: Самарканд ш, пр. Спитамен, 166, [manzil: Samarqand sh, Spitamen shoh ko'chasi, 166-uy], [address: Samarkand sh., 166 Spitamen ave.]